

Protocolo de revisión de alcance y análisis bibliométrico sobre la evidencia como dimensión emergente de la farmacoequidad: oportunidades de la modelización farmacológica en poblaciones subrepresentadas de Colombia y América Latina

Natalia C Gonzalez-Jimenez ^{1*}, Laura D Fernández-Díaz¹

Afiliaciones

¹Fundación Universitaria del Área Andina, Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, Bogotá D.C, 110311, Colombia.

***Correspondencia**

E-mail: ngonzalez140@areandina.edu.co

Resumen

Introducción: La inequidad farmacoterapéutica no solo se manifiesta en el acceso a los medicamentos, sino también en la ausencia de evidencia suficiente para respaldar decisiones clínicas y regulatorias en poblaciones históricamente subrepresentadas en la investigación clínica. En este contexto, herramientas de modelización farmacológica como la modelización farmacocinética basada en la fisiología (PBPK), la modelización farmacocinética poblacional (PopPK), la farmacología cuantitativa de sistemas (QSP) y el desarrollo de medicamentos informado por modelos (MIDD) han emergido como estrategias para generar evidencia en escenarios donde los estudios clínicos convencionales presentan limitaciones. Esta revisión de alcance tiene como propósito analizar cómo las estrategias de modelización farmacológica (PBPK, PopPK, QSP y MIDD) pueden contribuir a la generación de evidencia en poblaciones subrepresentadas y discutir su potencial para fortalecer la farmacoequidad y la toma de decisiones en salud en América Latina, con especial énfasis en Colombia.

Métodos y análisis: Se realizará una revisión de alcance siguiendo las recomendaciones PRISMA-ScR y el marco metodológico de Arksey y O'Malley. La búsqueda se desarrollará en PubMed/MEDLINE, Scopus y Web of Science mediante estrategias estructuradas orientadas a identificar literatura relacionada con PBPK, PopPK, QSP, MIDD, farmacoequidad, generación de evidencia y poblaciones subrepresentadas. Adicionalmente, se revisarán documentos regulatorios y literatura gris relevante provenientes de organismos como FDA, EMA, ICH, OPS/OMS e INVIMA. Los registros recuperados serán gestionados en Rayyan para la eliminación de duplicados y el proceso de selección. Se realizará un análisis bibliométrico descriptivo de la producción científica identificada y una síntesis narrativa de las fuentes incluidas, considerando variables como tipo de modelización, población estudiada, contexto de aplicación, generación de evidencia y relevancia para la toma de decisiones clínicas o regulatorias.

Ética y difusión: Este protocolo no requiere aprobación ética, dado que no involucra sujetos humanos ni animales. Los hallazgos se difundirán mediante una publicación científica, la consolidación de una base de datos estructurada, presentaciones académicas y el depósito del protocolo y sus productos en Zenodo para asegurar acceso abierto y trazabilidad.

Palabras clave: Decision Making, Health Equity, Pharmacoequity, Population Pharmacokinetic Modeling, Vulnerable Populations.

Planteamiento de la pregunta y marco PICO

La formulación de la pregunta de investigación se realizó utilizando el marco PCC (Población, Concepto, Contexto), de acuerdo con la recomendación de PRESS 2015 para la traducción de la pregunta en estrategias de búsqueda estructuradas (1).

- **Población (P):** corresponde a grupos históricamente subrepresentados en la investigación clínica, incluyendo poblaciones pediátricas y neonatales, mujeres gestantes, adultos mayores, pacientes con enfermedades raras y otros grupos vulnerables con limitada participación en ensayos clínicos.
- **Concepto (C):** se centra en el uso de herramientas de modelización farmacológica, como la modelización farmacocinética basada en la fisiología (PBPK), la modelización farmacocinética poblacional (PopPK), la farmacología cuantitativa de sistemas (QSP) y el desarrollo de medicamentos informado por modelos (MIDD), como estrategias para generar evidencia en escenarios donde los datos clínicos son insuficientes.
- **Contexto (C):** comprende la toma de decisiones regulatorias y sanitarias, la generación de evidencia para poblaciones subrepresentadas y su potencial contribución a la farmacoequidad en América Latina, con especial énfasis en Colombia.

Pregunta de investigación

¿Qué evidencia existe sobre el uso de modelos farmacológicos (PBPK, PopPK y QSP) para reducir brechas de evidencia en poblaciones subrepresentadas y cuáles son las implicaciones para la farmacoequidad y la toma de decisiones en salud en Colombia y América Latina?

Justificación del alcance

Se optó por realizar una revisión de alcance debido a que la relación entre la modelización farmacológica (PBPK, PopPK, QSP y MIDD), la generación de evidencia en poblaciones subrepresentadas y su potencial contribución a la farmacoequidad constituye un campo emergente y multidisciplinario, para el cual no se identificaron síntesis previas que integren de manera sistemática estos conceptos en el contexto de la toma de decisiones sanitarias y regulatorias en América Latina y Colombia. Aunque existe abundante literatura sobre aplicaciones específicas de estas herramientas en poblaciones especiales, la evidencia se encuentra dispersa entre diferentes disciplinas, incluyendo farmacometría, farmacología clínica, desarrollo de medicamentos, regulación sanitaria y salud pública.

A diferencia de una revisión sistemática, orientada a responder preguntas específicas sobre efectividad o causalidad, la revisión de alcance permite explorar la extensión, naturaleza y características de la evidencia disponible, identificar tendencias temáticas, áreas de aplicación y vacíos de conocimiento, así como examinar cómo estas herramientas han sido utilizadas para generar evidencia en contextos donde la investigación clínica convencional presenta limitaciones.

Este enfoque resulta particularmente pertinente debido a que el objetivo no es evaluar la calidad metodológica de los estudios ni estimar efectos cuantitativos, sino comprender el panorama actual de la evidencia y su posible contribución a la reducción de brechas de conocimiento en poblaciones históricamente subrepresentadas (2).

De manera complementaria, se incorporó un análisis bibliométrico descriptivo con el fin de caracterizar la evolución temporal de la producción científica, los principales temas de investigación, las poblaciones estudiadas y las tendencias emergentes relacionadas con la aplicación de PBPK, PopPK, QSP y MIDD. La integración de la revisión de alcance con el análisis bibliométrico permite no solo mapear la evidencia disponible, sino también identificar patrones de desarrollo científico, áreas de concentración del conocimiento y oportunidades de investigación futura, proporcionando una visión más amplia del estado actual del campo y de sus implicaciones para la farmacoequidad, la generación de evidencia y la toma de decisiones en salud.

Todo el protocolo se estructuró siguiendo las recomendaciones de la guía Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR), y a la guía PRESS 2015 (Peer Review of Electronic Search Strategies) para estrategias de búsqueda, asegurando exhaustividad, transparencia y reproducibilidad en todas las fases del proceso (1,2).

Objetivos

Objetivo general

Analizar cómo las estrategias de modelización farmacológica (PBPK, PopPK, QSP y MIDD) pueden contribuir a la generación de evidencia en poblaciones subrepresentadas y discutir su potencial para fortalecer la farmacoequidad y la toma de decisiones en salud en América Latina, con especial énfasis en Colombia.

Objetivos específicos

1. Caracterizar las principales brechas de evidencia que afectan a poblaciones subrepresentadas en investigación clínica.
2. Analizar cómo las herramientas de modelización farmacológica (PBPK, PopPK, QSP y MIDD) han sido utilizadas para apoyar la generación de evidencia en contextos donde la investigación clínica convencional presenta limitaciones.
3. Explorar las oportunidades y desafíos para incorporar estrategias de modelización farmacológica como herramientas de apoyo a la farmacoequidad en América Latina y Colombia.

Criterios de elegibilidad

Criterios de inclusión

- Publicaciones entre enero de 2010 y diciembre de 2026.
- Estudios originales, revisiones, artículos metodológicos, documentos de consenso, perspectivas, comentarios científicos y documentos regulatorios.

- Estudios que aborden PBPK, PopPK, QSP, farmacometría o Model-Informed Drug Development (MIDD).
- Investigaciones relacionadas con generación de evidencia, extrapolación de resultados, optimización de dosis o apoyo a la toma de decisiones clínicas y regulatorias.
- Estudios enfocados en poblaciones subrepresentadas, incluyendo población pediátrica, neonatal, gestantes, adultos mayores, pacientes con enfermedades raras, minorías étnicas o poblaciones vulnerables.
- Publicaciones relacionadas con farmacoequidad, equidad en salud, diversidad, inclusión o países de ingresos bajos y medios.
- Artículos publicados en inglés y español.

Criterios de exclusión

- Estudios centrados exclusivamente en el desarrollo matemático o computacional de modelos sin aplicación clínica, farmacológica o regulatoria.
- Investigaciones sin relación con generación de evidencia, toma de decisiones, farmacoequidad o poblaciones subrepresentadas.
- Resúmenes de congresos, editoriales, noticias, cartas al editor sin contenido técnico relevante y material promocional.

Estrategia de búsqueda

La guía PRESS fue sometida a una prueba piloto por la Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) durante su proceso de actualización, lo que permitió optimizar su claridad, aplicabilidad y consistencia (1,2). En este protocolo, su adopción se orienta a garantizar una estrategia de búsqueda transparente, trazable y metodológicamente robusta. No se utilizaron filtros metodológicos publicados. La estrategia de búsqueda se diseñó de manera personalizada, combinando términos MeSH y términos libres, y exclusiones temáticas específicas.

La estrategia de búsqueda de este protocolo de revisión de alcance se diseñó y validó conforme a la guía PRESS 2015 (1,2). Desde la primera formulación de la estrategia, el autor principal aplicó los criterios del Anexo 1, garantizando la adecuada conversión de la pregunta PCC en términos de búsqueda y la organización clara de los conceptos en bloques temáticos. La evaluación contemplará el uso adecuado de operadores booleanos y de proximidad, la selección pertinente de encabezamientos controlados como Medical Subject Headings (MeSH) entre otros, y la inclusión de sinónimos, acrónimos, variantes ortográficas y truncamientos. El Anexo 1 también prevé la revisión de la sintaxis, la numeración de líneas y la ausencia de errores técnicos (1).

Se estableció una ventana temporal comprendida entre 2010 a la fecha y en los idiomas inglés y español, para la identificación y análisis de la literatura, con el fin de capturar el periodo de consolidación y expansión de las estrategias modernas de modelización farmacológica aplicadas al desarrollo de medicamentos y la generación de evidencia. Aunque herramientas como la modelización farmacocinética poblacional (PopPK) y la modelización farmacocinética basada en la fisiología (PBPK) tienen antecedentes previos, la última década y media concentra gran parte de

los avances metodológicos, regulatorios y computacionales que han favorecido su incorporación en la toma de decisiones clínicas y regulatorias. Asimismo, este periodo coincide con el creciente interés internacional por mejorar la representación de poblaciones históricamente excluidas de la investigación clínica, así como con la aparición de iniciativas regulatorias y científicas orientadas a la extrapolación de evidencia, el desarrollo informado por modelos (Model-Informed Drug Development, MIDD) y, más recientemente, la farmacoequidad. La utilización de una única ventana temporal para la revisión de alcance y el análisis bibliométrico garantiza coherencia metodológica entre ambos componentes del estudio, facilita la comparación de tendencias y permite caracterizar simultáneamente la evolución del campo y el estado actual de la evidencia disponible.

La validación de la estrategia se realizará en dos fases. La validación interna consistirá en una verificación de las estrategias de búsqueda desarrolladas en PubMed (base de datos biomédica de la U.S. National Library of Medicine) mediante la aplicación del Anexo 1. Posteriormente, la validación externa se llevará a cabo por un revisor independiente especializado en búsqueda de información, quien aplicará igualmente el Anexo 1 sobre dichas estrategias. Ambas fases quedarán documentadas en el Anexo 2 (3).

Fuentes de información

- **Bases de datos:** La estrategia de búsqueda estructurada se desarrollará inicialmente en PubMed (MEDLINE) como base central, de acuerdo con la recomendación de PRESS 2015, y posteriormente será adaptada a otras bases bibliográficas como Scopus y Web of Science. Los registros recuperados en las tres bases de datos serán integrados en una única base documental, sometidos a un proceso de identificación y eliminación de duplicados, y utilizados tanto para la revisión de alcance como para el análisis bibliométrico descriptivo.
- **Fuentes adicionales:** Se revisarán documentos regulatorios, guías técnicas y documentos de posicionamiento de organismos internacionales con influencia en el desarrollo y evaluación de medicamentos, incluyendo la Food and Drug Administration (FDA), la European Medicines Agency (EMA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y otros organismos o sociedades científicas con lineamientos relacionados con modelización farmacológica, desarrollo de medicamentos, evaluación regulatoria y generación de evidencia para poblaciones especiales. Asimismo, se realizará una búsqueda de literatura gris en repositorios institucionales de universidades colombianas. Los documentos identificados mediante estas fuentes no formarán parte del análisis bibliométrico; sin embargo, su inclusión en la revisión de alcance será evaluada caso por caso según su pertinencia y contribución para responder la pregunta de investigación y contextualizar los hallazgos en Colombia y América Latina.

Formulación de estrategias de búsqueda por ejes temáticos

En concordancia con las recomendaciones de PRISMA-ScR y siguiendo la lista de verificación PRESS 2015, se optó por no construir una estrategia de búsqueda global, ya que esta habría

recuperado un volumen excesivo de registros heterogéneos, con alto riesgo de ruido y menor trazabilidad.

Dada la naturaleza multidimensional de la pregunta de investigación, se diseñaron tres estrategias de búsqueda complementarias para identificar literatura relacionada con la modelización farmacológica (PBPK, PopPK, QSP y MIDD), su aplicación en poblaciones subrepresentadas y su potencial contribución a la farmacoequidad. La primera estrategia se centró en la generación de evidencia y la toma de decisiones mediante herramientas de modelización; la segunda incorporó conceptos de farmacoequidad, inequidades en salud y poblaciones desatendidas; y la tercera se enfocó en América Latina y Colombia para contextualizar los hallazgos en el ámbito regional. La combinación de estas estrategias permitió integrar evidencia proveniente de áreas temáticas que, aunque estrechamente relacionadas, suelen encontrarse dispersas en la literatura científica.

Estrategias de búsqueda adaptadas a PubMed:

Estrategia 1. Modelización farmacológica para la generación de evidencia y la toma de decisiones en poblaciones subrepresentadas

```
(  
  PBPK[tiab]  
  OR PopPK[tiab]  
  OR pharmacometric*[tiab]  
  OR QSP[tiab]  
  OR "model informed drug development"[tiab]  
)
```

AND

```
(  
  "decision making"[tiab]  
  OR regulatory[tiab]  
  OR regulator*[tiab]  
  OR evidence[tiab]  
  OR extrapolation[tiab]  
)
```

AND

```
(
```

pediatric*[tiab]
OR pregnancy[tiab]
OR geriatric*[tiab]
OR minority[tiab]
OR underserved[tiab]

)

Estrategia 2. Modelización farmacológica y farmacoequidad

(

PBPK[tiab]
OR PopPK[tiab]
OR pharmacometric*[tiab]
OR QSP[tiab]
OR "model informed drug development"[tiab]

)

AND

(

pharmacoequity[tiab]
OR "health equity"[tiab]
OR inequity[tiab]
OR disparities[tiab]
OR "health disparities"[tiab]
OR underserved[tiab]
OR "low- and middle-income countr*"[tiab]
OR LMIC*[tiab]

)

Estrategia 3. Modelización farmacológica en América Latina y Colombia

(

PBPK[tiab]
OR PopPK[tiab]

OR pharmacometric*[tiab]
OR "population pharmacokinetic*" [tiab]
OR "physiologically based pharmacokinetic*" [tiab]
OR QSP [tiab]
)
AND
(
Colombia [tiab]
OR "Latin America" [tiab]
OR Brazil [tiab]
OR Mexico [tiab]
OR Argentina [tiab]
OR Chile [tiab]
OR LMIC [tiab]
OR "low- and middle-income countr*" [tiab]
)

Proceso de selección de estudios

El procedimiento de cribado y selección de estudios se desarrollará en varias fases, siguiendo las recomendaciones PRISMA-ScR (2). No se realizará una evaluación formal de la calidad metodológica de los estudios incluidos, dado que el objetivo del presente protocolo es mapear la amplitud y características de la evidencia disponible.

1. Gestión de duplicados

Se realizará la detección y eliminación de registros duplicados utilizando la función integrada de Rayyan. La base de registros únicos resultante será utilizada para el análisis bibliométrico descriptivo.

2. Cribado inicial (título y resumen)

Tres revisores independientes evaluarán de forma ciega los títulos y resúmenes en Rayyan, aplicando los criterios de elegibilidad previamente definidos.

3. Evaluación a texto completo

Los estudios que superen el cribado inicial serán revisados en su totalidad, registrando en Rayyan y en Excel el motivo de exclusión cuando corresponda. Se aplicarán estrictamente los criterios de inclusión y exclusión establecidos para determinar los estudios incluidos en la revisión de alcance.

4. Documentación del proceso (diagrama PRISMA-ScR)

El diagrama PRISMA-ScR reflejará de forma secuencial:

- Número de registros identificados en cada fuente de información.
- Número de registros eliminados antes del cribado, incluyendo los duplicados identificados durante la gestión bibliográfica.
- Número de registros evaluados mediante revisión de títulos y resúmenes.
- Número de textos completos buscados y recuperados para evaluación de elegibilidad.
- Número de textos completos excluidos, junto con las razones específicas de exclusión.
- Número final de fuentes de evidencia incluidas en la revisión de alcance.

Extracción de datos

La extracción de datos se estructurará en un conjunto de tablas complementarias, diseñadas para garantizar transparencia, reproducibilidad y comparabilidad en el mapeo de la literatura y en el análisis posterior:

Tabla 1. Registro de búsqueda y selección de estudios

Columnas:

- Base de datos
- Estrategia de búsqueda
- Filtros aplicados
- Fecha de ejecución
- Número de registros identificados

Tabla 2. Lista de exclusiones

Columnas:

- ID de referencia (código único que vincula con las demás tablas, ej. 001).
- Título
- Autor
- Motivo de exclusión (Modelo teórico/computacional sin aplicación, No relacionado con farmacoequidad, No relacionado con toma de decisiones o generación de evidencia, Población/tema fuera del alcance, Tipo de publicación no elegible)
- DOI

Tabla 3. Características generales de las fuentes de evidencia incluidas en la revisión de alcance

Columnas:

ID de referencia (código único que vincula con las demás tablas, ej. 001).

Título

Autor

Año

DOI/enlace

País o región

Tipo documental (artículo original, revisión, guía regulatoria, documento técnico, etc.)

Tipo de modelización (PBPK, PopPK, QSP, MIDD, farmacometría)

Población estudiada (pediátrica, embarazo, geriátrica, enfermedades raras, minorías, otras)

Contexto de aplicación (desarrollo de medicamentos, dosificación, extrapolación, regulación, farmacoequidad)

Principales hallazgos

Gestión y seguimiento

La gestión integral del proceso se realizará utilizando Mendeley para la organización y control de referencias bibliográficas, y hojas de cálculo en Excel para la extracción y sistematización de datos. Dado que este documento corresponde al protocolo, no se presentan resultados en esta versión. La sección será completada en la publicación de resultados finales, lo que asegurará trazabilidad y cumplimiento la guía PRISMA-ScR. Los productos documentales generados serán:

- Lista de verificación PRISMA-ScR completo, como garantía de transparencia y cumplimiento metodológico.
- Diagrama de flujo PRISMA-ScR, actualizado de manera continua conforme avanza la selección de estudios.
- Anexos técnicos, que incluirán las Tablas 1 a 3 descritas previamente.

Registro del protocolo

El presente protocolo de revisión de alcance será registrado y depositado en Zenodo, un repositorio de acceso abierto respaldado por el CERN y la Comisión Europea, que asegura preservación digital a largo plazo, visibilidad internacional y asignación automática de un DOI. Si bien se consideraron alternativas como Open Science Framework (OSF), se optó por Zenodo debido a su accesibilidad inmediata, su interfaz amigable, su mayor capacidad de almacenamiento y su flexibilidad para la actualización y gestión de versiones. Adicionalmente, permite la integración con ORCID. Una vez

publicado, el DOI será incluido en los informes del proyecto para facilitar la consulta pública y asegurar la trazabilidad del documento.

Limitaciones y riesgos

La presente revisión puede verse limitada por la heterogeneidad conceptual y metodológica de la literatura sobre PBPK, PopPK, QSP, farmacometría y MIDD, así como por la ausencia de definiciones uniformes para conceptos como farmacoequidad y poblaciones subrepresentadas. Adicionalmente, es posible que exista una representación limitada de evidencia procedente de Colombia y América Latina, así como una mayor disponibilidad de documentos provenientes de agencias regulatorias internacionales.

Para mitigar estas limitaciones, se emplearán estrategias de búsqueda complementarias, múltiples fuentes de información, criterios de elegibilidad previamente definidos y un proceso de selección sistemático documentado mediante PRISMA-ScR. Asimismo, la inclusión de documentos regulatorios y literatura gris se evaluará de manera transparente y caso por caso, con el fin de fortalecer la contextualización de los hallazgos y reducir posibles vacíos de información regional.

Financiación

Este protocolo no cuenta con financiación externa. El proyecto se desarrolla con apoyo institucional en infraestructura académica.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Anexo 1. Lista de verificación PRESS 2015 para la validación de estrategias de búsqueda

Table 9: PRESS 2015 Evidence-Based Checklist

<p>Translation of the research question</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Does the search strategy match the research question/PICO? • Are the search concepts clear? • Are there too many or too few PICO elements included? • Are the search concepts too narrow or too broad? • Does the search retrieve too many or too few records? (Please show number of hits per line.) • Are unconventional or complex strategies explained?
<p>Boolean and proximity operators (these vary based on search service)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Are Boolean or proximity operators used correctly? • Is the use of nesting with brackets appropriate and effective for the search? • If NOT is used, is this likely to result in any unintended exclusions? • Could precision be improved by using proximity operators (e.g., adjacent, near, within) or phrase-searching instead of AND? • Is the width of proximity operators suitable (e.g., might adj5 pick up more variants than adj2)?
<p>Subject headings (database-specific)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Are the subject headings relevant? • Are any relevant subject headings missing; e.g., previous index terms? • Are any subject headings too broad or too narrow? • Are subject headings exploded where necessary and vice versa? • Are major headings (“starring” or restrict to focus) used? If so, is there adequate justification? • Are subheadings missing? • Are subheadings attached to subject headings? (Floating subheadings may be preferred.) • Are floating subheadings relevant and used appropriately? • Are both subject headings and terms in free text (see below) used for each concept?
<p>Text word searching (free text)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Does the search include all spelling variants in free text (e.g., UK versus US spelling)? • Does the search include all synonyms or antonyms (e.g., opposites)? • Does the search capture relevant truncation (i.e., is truncation at the correct place)? • Is the truncation too broad or too narrow? • Are acronyms or abbreviations used appropriately? Do they capture irrelevant material? Are the full terms also included? • Are the keywords specific enough or too broad? Are too many or too few keywords used? Are stop words used? • Have the appropriate fields been searched; e.g., is the choice of the text word fields (.tw.) or all fields (.af.) appropriate? Are there any other fields to be included or excluded (database-specific)? • Should any long strings be broken into several shorter search statements?
<p>Spelling, syntax and line numbers</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Are there any spelling errors? • Are there any errors in system syntax; e.g., the use of a truncation symbol from a different search interface? • Are there incorrect line combinations or orphan lines (i.e., lines that are not

	referred to in the final summation that could indicate an error in an AND or OR statement)?
Limits and filters	<ul style="list-style-type: none"> • Are all limits and filters used appropriately and are they relevant given the research question? • Are all limits and filters used appropriately and are they relevant for the database? • Are any potentially helpful limits or filters missing? Are the limits or filters too broad or too narrow? Can any limits or filters be added or taken away? • Are sources cited for the filters used?

PICO = population/problem, intervention/exposure, comparison, outcome; UK = United Kingdom.

¿Qué evidencia existe sobre el uso de modelos farmacológicos (PBPK, PopPK y QSP) para reducir brechas de evidencia en poblaciones subrepresentadas y cuáles son las implicaciones para la farmacoequidad y la toma de decisiones en salud en Colombia y América Latina?

PICO(S) or Related Format

(Outline the PICO, SPIDER, PEPSI, etc. for your question — i.e., **P**atient, **I**ntervention, **C**omparison, **O**utcome, and **S**tudy Design — as applicable)

P Corresponde a grupos históricamente subrepresentados en la investigación clínica, incluyendo poblaciones pediátricas y neonatales, mujeres gestantes, adultos mayores, pacientes con enfermedades raras y otros grupos vulnerables con limitada participación en ensayos clínicos.

C Se centra en el uso de herramientas de modelización farmacológica, como la modelización farmacocinética basada en la fisiología (PBPK), la modelización farmacocinética poblacional (PopPK), la farmacología cuantitativa de sistemas (QSP) y el desarrollo de medicamentos informado por modelos (MIDD), como estrategias para generar evidencia en escenarios donde los datos clínicos son insuficientes.

C Comprende la toma de decisiones regulatorias y sanitarias, la generación de evidencia para poblaciones subrepresentadas y su potencial contribución a la farmacoequidad en América Latina, con especial énfasis en Colombia.

Inclusion Criteria

(List criteria such as age groups, study designs, and so on to be included) [optional]

- Publicaciones entre enero de 2010 y diciembre de 2026.
- Estudios originales, revisiones, artículos metodológicos, documentos de consenso, perspectivas, comentarios científicos y documentos regulatorios.
- Estudios que aborden PBPK, PopPK, QSP, farmacometría o Model-Informed Drug Development (MIDD).
- Investigaciones relacionadas con generación de evidencia, extrapolación de resultados, optimización de dosis o apoyo a la toma de decisiones clínicas y regulatorias.
- Estudios enfocados en poblaciones subrepresentadas, incluyendo población pediátrica, neonatal, gestantes, adultos mayores, pacientes con enfermedades raras, minorías étnicas o poblaciones vulnerables.
- Publicaciones relacionadas con farmacoequidad, equidad en salud, diversidad, inclusión o países de ingresos bajos y medios.
- Artículos publicados en inglés y español.

Exclusion Criteria

(List criteria such as study designs, date limits, and so on to be excluded) [optional]

- Estudios centrados exclusivamente en el desarrollo matemático o computacional de modelos sin aplicación clínica, farmacológica o regulatoria.
- Investigaciones sin relación con generación de evidencia, toma de decisiones, farmacoequidad o poblaciones subrepresentadas.
- Resúmenes de congresos, editoriales, noticias, cartas al editor sin contenido técnico relevante y material promocional.

Were Search Filters Applied? [mandatory]

Yes No

If YES, which were used (e.g., Cochrane RCT filter, CADTH's Guidelines filter, PubMed Clinical Queries filter)? Provide the source if this is a published filter. **[mandatory if the answer was YES]**

Click or tap here to enter text.

Other notes or comments you feel would be useful for the peer reviewer (e.g., decision on date or language limits, articles used in pulling search terms)? **[optional]**

Estrategia segmentada para mejorar precisión.

Se aplicaron límites: 2010–2026, idiomas inglés y español.

Estrategia PRESS validada internamente y plan de revisión externa.

Cribado y extracción gestionados en Rayyan + Excel.

Copy and paste your search strategy here, exactly as run, including the number of hits per line. **[mandatory]**

Estrategia 1. Modelización farmacológica para la generación de evidencia y la toma de decisiones en poblaciones subrepresentadas

```
(  
  PBPK[tiab]  
  OR PopPK[tiab]  
  OR pharmacometric*[tiab]  
  OR QSP[tiab]  
  OR "model informed drug development"[tiab]  
)
```

AND

```
(  
  "decision making"[tiab]  
  OR regulatory[tiab]  
  OR regulator*[tiab]  
  OR evidence[tiab]  
  OR extrapolation[tiab]  
)
```

AND

```
(  
  pediatric*[tiab]  
  OR pregnancy[tiab]  
  OR geriatric*[tiab]  
  OR minority[tiab]  
  OR underserved[tiab]  
)
```

Estrategia 2. Modelización farmacológica y farmacoequidad

```
(  
  PBPK[tiab]  
  OR PopPK[tiab]  
  OR pharmacometric*[tiab]  
  OR QSP[tiab]  
  OR "model informed drug development"[tiab]  
)
```

AND

```
(
```

pharmacoequity[tiab]
OR *"health equity"*[tiab]
OR *inequity*[tiab]
OR *disparities*[tiab]
OR *"health disparities"*[tiab]
OR *underserved*[tiab]
OR *"low- and middle-income countr*"*[tiab]
OR *LMIC**[tiab]

)

Estrategia 3. Modelización farmacológica en América Latina y Colombia

(

PBPK[tiab]
OR *PopPK*[tiab]
OR *pharmacometric**[tiab]
OR *"population pharmacokinetic*"*[tiab]
OR *"physiologically based pharmacokinetic*"*[tiab]
OR *QSP*[tiab]

)

AND

(

Colombia[tiab]
OR *"Latin America"*[tiab]
OR *Brazil*[tiab]
OR *Mexico*[tiab]
OR *Argentina*[tiab]
OR *Chile*[tiab]
OR *LMIC*[tiab]
OR *"low- and middle-income countr*"*[tiab]

)

Peer Review Assessment: This section is to be filled in by the reviewer

Reviewer: Willian Danilo Saboyá Bautista

Email: wsaboya@areandina.edu.co

Date completed: September 1, 2025

1. Translation of Research Question(s)

- A) No revisions
- B) Revision(s) suggested
- C) Revision(s) required

If "B" or "C," please provide an explanation or example:

Click or tap here to enter text.

2. Boolean and Proximity Operators

- A) No revisions
- B) Revision(s) suggested
- C) Revision(s) required

If "B" or "C," please provide an explanation or example:

Click or tap here to enter text.

3. Subject Headings

- A) No revisions
- B) Revision(s) suggested
- C) Revision(s) required

If "B" or "C," please provide an explanation or example:

Click or tap here to enter text.

4. Text Word Searching

- A) No revisions
- B) Revision(s) suggested
- C) Revision(s) required

If "B" or "C," please provide an explanation or example:

Click or tap here to enter text.

5. Spelling, Syntax, and Line Numbers

- A) No revisions
- B) Revision(s) suggested
- C) Revision(s) required

If "B" or "C," please provide an explanation or example:

Click or tap here to enter text.

6. Limits and Filters

- A) No revisions
- B) Revision(s) suggested
- C) Revision(s) required

If “B” or “C,” please provide an explanation or example:

Click or tap here to enter text.

Overall Evaluation (Note: If 1 or more of the previous elements were “revision required,” this response must be “revisions required.”).

- A) No revisions
- B) Revision(s) suggested
- C) Revision(s) required

Additional Comments (including sources of additional search terms, such as the use of text mining software or resources such as ChemID):

Para la estrategia de búsqueda se podría considerar a otras fuentes como TRIP y LILACS, adicionalmente recursos especializados en medicamentos como RxList y Vademecum.es

Please select the most appropriate answer for each element.

Element	No revisions	Revision(s) suggested	Revision(s) required
1. Translation of research question	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Boolean and proximity operators	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Subject headings	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Text word searching	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Spelling, syntax, and line numbers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Limits and filters	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Overall evaluation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

If revisions are suggested or required, please provide an explanation or example:

Click or tap here to enter text.

Acknowledgement

Do you wish to be acknowledged?

(If yes, the review team will be advised to add an acknowledgement to any publications related to this work).

- Yes No

Please use the following acknowledgement template to provide your name, postnominals, and institutional affiliation as you would like them presented

We thank William Danilo Saboyá Bautista, Information Science Professional (Fundación Universitaria del Área Andina), for peer review of the submitted search strategy.

Please use the following citation for the PRESS checklist when citing the use of PRESS in a journal publication

Table 10: PRESS Guideline — Search Submission and Peer Review Assessment. *PRESS – Peer Review of Electronic Search Strategies: 2015 Guideline Explanation and Elaboration (PRESS E&E)*. Ottawa: CADTH; 2016 Jan. <https://www.cadth.ca/press-peer-review-electronic-search-strategies-0>

Anexo 3. Estrategia de búsqueda adaptada a las bases de datos bibliográficas

Scopus

Aplicar los siguientes filtros de búsqueda:

- Periodo de publicación: 2010 a 2026
- Idioma: inglés y español

Estrategia 1. Modelización farmacológica para la generación de evidencia y la toma de decisiones en poblaciones subrepresentadas

TITLE-ABS-KEY(

PBPK

OR PopPK

OR pharmacometric*

OR QSP

OR "model informed drug development"

)

AND

TITLE-ABS-KEY(

"decision making"

OR regulatory

OR regulator*

OR evidence

OR extrapolation

)

AND

TITLE-ABS-KEY(

pediatric*

OR pregnancy

OR geriatric*

OR minority

OR underserved

)

Estrategia 2. Modelización farmacológica y farmacoequidad

TITLE-ABS-KEY(

PBPK

OR PopPK

OR pharmacometric*

OR QSP

OR "model informed drug development"

)

AND

TITLE-ABS-KEY(

pharmacoequity

OR "health equity"

OR inequity

OR disparities

OR "health disparities"

OR underserved

OR "low- and middle-income countr*"

OR LMIC*

)

Estrategia 3. Modelización farmacológica en América Latina y Colombia

TITLE-ABS-KEY(

PBPK

OR PopPK

OR pharmacometric*

OR "population pharmacokinetic*"

OR "physiologically based pharmacokinetic*"

OR QSP

)

AND

TITLE-ABS-KEY(

Colombia

OR "Latin America"

OR Brazil

OR Mexico

OR Argentina

OR Chile

OR LMIC

OR "low- and middle-income countr*"

)

Web of Science

Aplicar los siguientes filtros de búsqueda:

- Periodo de publicación: 2010 a 2026
- Idioma: inglés y español

Estrategia 1. Modelización farmacológica para la generación de evidencia y la toma de decisiones en poblaciones subrepresentadas

TS=(

PBPK

OR PopPK

OR pharmacometric*

OR QSP

OR "model informed drug development"

)

AND

TS=(

"decision making"

OR regulatory

OR regulator*
OR evidence
OR extrapolation

)

AND

TS=(

pediatric*
OR pregnancy
OR geriatric*
OR minority
OR underserved

)

Estrategia 2. Modelización farmacológica y farmacoequidad

TS=(

PBPK
OR PopPK
OR pharmacometric*
OR QSP
OR "model informed drug development"

)

AND

TS=(

pharmacoequity
OR "health equity"
OR inequity
OR disparities
OR "health disparities"
OR underserved

OR "low- and middle-income countr*"

OR LMIC*

)

Estrategia 3. Modelización farmacológica en América Latina y Colombia

TS=(

PBPK

OR PopPK

OR pharmacometric*

OR "population pharmacokinetic*"

OR "physiologically based pharmacokinetic*"

OR QSP

)

AND

TS=(

Colombia

OR "Latin America"

OR Brazil

OR Mexico

OR Argentina

OR Chile

OR LMIC

OR "low- and middle-income countr*"

)

Bibliografia

1. McGowan J, Sampson M, Salzwedel DM, Cogo E, Foerster V, Lefebvre C. PRESS Peer Review of Electronic Search Strategies: 2015 Guideline Statement. *J Clin Epidemiol*. 2016 Jul;75:40–6. doi:10.1016/j.jclinepi.2016.01.021
2. Tricco AC, Lillie E, Zarin W, O'Brien KK, Colquhoun H, Levac D, et al. PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. *Ann Intern Med*. 2018 Oct 2;169(7):467–73. doi:10.7326/M18-0850
3. Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health. Peer Review of Electronic Search Strategies: 2015 Guideline Explanation and Elaboration (PRESS E&E) [Internet]. Ottawa; 2016 Jan [cited 2025 Aug 16]. Available from: <https://www.cadth.ca/press-peer-review-electronic-search-strategies-0>